

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

FEIRA DO CONHECIMENTO: PLANTAS MEDICINAIS UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Lucimara Costa
Universidade Tecnológica Federal do Paraná Câmpus Ponta Grossa
costalucimara182@gmail.com

Jézili Dias de Geus
Professora na Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná- UTFPR
Câmpus Ponta Grossa
diasj@utfpr.edu.br

E-mail para contato: costalucimara182@gmail.com

Eixo Temático: Ensino e Aprendizagem

DOI: 10.5281/zenodo.11218201

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo relatar as experiências da prática de estágio no Programa Residência Pedagógica do curso de Licenciatura em Biologia da UTFPR-Campus Ponta Grossa. A metodologia utilizada para compor este relato de experiência baseou-se na montagem e apresentação da feira pelos professores residentes onde cada um deles explicou sobre um tema previamente escolhido por eles. As Feiras de Ciências são atividades que contribuem para inserir e despertar nos alunos o interesse pelas Ciências, permitindo que investiguem sobre problemas locais, regionais, estaduais; permite também que ampliem seus conhecimentos sobre determinado assunto por meio da pesquisa. Os temas foram plantas medicinais, embriologia, fósseis, DNA, rochas e minerais artrópodes, microscópio, micro-organismos, abelhas, tartarugas, e fones de ouvido. Esta Feira do conhecimento foi realizada nos dias 19 e 20 do mês de outubro do ano de 2023, no Colégio Padre Carlos Zelesny situado no município de Ponta Grossa, Paraná. Resultado: A minha percepção analisando a reação dos alunos é que a feira contribuiu para estimular a curiosidade e aumentar o conhecimento dos alunos sobre os conteúdos abordados.

Palavras-chave: Ciências. Residência Pedagógica. Aprendizado. Plantas medicinais

1. INTRODUÇÃO

As feiras de ciências como eventos escolares no Brasil tiveram início na década de 1960 e ao longo do tempo foram ganhando espaço e forma, tornando-se uma prática de ensino difundida em muitas escolas e se consolidaram como espaços diferenciados de ensino-aprendizagem que promovem a interdisciplinaridade, a contextualização e a divulgação científica (Mancuso; Filho, 2006; Farias; Gonçalves, 2007; Silva; Almeida; Lima, 2018).

Feiras de Ciências são atividades que contribuem para inserir e despertar nos alunos o interesse pelas Ciências, permitindo que investiguem sobre problemas

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

locais, regionais, estaduais; permite também que ampliem seus conhecimentos sobre determinado assunto por meio da pesquisa.

O objetivo desta feira do conhecimento é contribuir para o aprendizado e desenvolvimento da interdisciplinaridade existente no âmbito das atividades que envolvem a educação, e na formação dos estudantes, despertando neles o interesse pela ciência no ambiente escolar.

Os temas trabalhados foram plantas medicinais, embriologia, fósseis, DNA, rochas e minerais artrópodes, microscópio, micro-organismos, abelhas, tartarugas, e fones de ouvido.

A Feira do conhecimento foi realizada nos dias 19 e 20 do mês de outubro do presente ano, a feira foi visitada por todas as turmas de alunos do Colégio Padre Carlos Zelesny situado no município de Ponta Grossa, Paraná.

2. METODOLOGIA

A metodologia utilizada para compor este relato de experiência baseou-se na montagem e apresentação da feira pelos professores residentes, onde cada um deles explicou sobre um tema previamente escolhido por eles.

Esta Feira do conhecimento foi realizada nos dias 19 e 20 do mês de outubro do ano de 2023, a citada feira foi visitada por todas as turmas de alunos do Colégio C.M Padre Carlos Zelesny situado no município de Ponta Grossa, Paraná.

A atividade aconteceu na quadra de esportes da referida escola. Todos os residentes chegaram durante o primeiro horário de aula do colégio (07h10min) e organizaram o material em *stands*, de forma que no segundo horário de aula tudo já estava pronto para a realização da feira.

No dia 19 passaram pela feira no período da manhã as turmas 9° A, 9° B, 9° C, 9° D, 1° A, 1° B e 1° C e no período da tarde passaram as turmas 6° A, 6° B, 6° C, 6° D, 6° E, 7^a A e 7° B. No dia 20 Pela manhã foi a vez das turmas 2° A, 2B, 2° C, 3° A e a tarde as turmas 7° C, 7° D, 8° B, 8° C, 7° E, 8° A e 8° D.

Para que os alunos pudessem compreender melhor o tema abordado, expliquei resumidamente o que são as plantas medicinais, falei sobre os modos de preparo, indicações da planta e curiosidades sobre as ervas apresentadas.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

3. RESULTADO/ DISCUSSÕES

Os temas trabalhados foram plantas medicinais, embriologia, fósseis, DNA, rochas e minerais artrópodes, microscópio, micro-organismos, abelhas, tartarugas, e fones de ouvido.

A feira do conhecimento, foi uma das atividades de intervenção do calendário do programa Residência Pedagógica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR.

A Feira foi realizada na quadra de esportes da referida escola. Todos os residentes chegaram durante o primeiro horário de aula do colégio (07h10min) e organizaram o material em *stands*, de forma que no segundo horário de aula tudo já estava pronto para a realização da feira. Em cada um dos *stands* estava um residente diferente para apresentar seu respectivo tema. Após o intervalo por motivo de chuva a feira foi transferida para a parte interna da escola. Em meu stand eu falei sobre as plantas medicinais.

As plantas medicinais que utilizei foram hortelã, poejo, vick, alecrim, arruda, Orégano, boldo, manjerição, erva-cidreira, salsinha, lavanda e a macela.

Para que os alunos pudessem compreender melhor o tema abordado, expliquei resumidamente o que são as plantas medicinais, falei sobre os modos de preparo, (infusão, decocção), indicações de uso e algumas curiosidades sobre as ervas expostas.

Durante a feira, questionei os alunos se eles conheciam as ervas apresentadas e se eles já tinham tomado o chá de alguma delas, muitos responderam que conheciam e também utilizavam algumas.

A minha percepção analisando a reação dos alunos é que a feira contribuiu para estimular a curiosidade e aumentar o conhecimento dos alunos sobre os conteúdos abordados.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As plantas medicinais, desempenham um papel muito significativo na medicina moderna, primeiramente porque fornece fármacos de grande importância, os quais raramente seriam produzidos via síntese química.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Ao mesmo tempo em que estas plantas podem ser uma alternativa para o dia a dia das pessoas, o conhecimento sobre estas se faz fundamental para o seu uso adequado, e para isso é necessário que a divulgação das informações sobre elas seja acessível. Nas escolas uma forma de instigar os alunos quanto a esta temática é através de Feiras de Ciências, que é um recurso que traz grande contribuição para o processo de aprendizagem do aluno. Além de ser uma prática que estimula a motivação dos estudantes proporcionando um aprendizado de uma forma mais divertida e didática, aproximando o conhecimento do dia-a-dia dos alunos.

Referências

ALVES, Thiago Rodrigues de Sá; SANTOS, Alda Ernestina dos. A importância das feiras de ciências na educação e alfabetização científica: um relato de experiência com alunos da Educação Básica.

FARIAS, L. N.; GONÇALVES, T. V. O. Feira de Ciências como espaço de formação e desenvolvimento de professores e alunos. Revista de Educação em Ciências e Matemática, v. 3, nº 6, p. 25-33, 2007.

MANCUSO, R.; FILHO, I. L. Fenaceb – Feiras de ciências no Brasil: uma trajetória de quatro décadas. In: BRASIL. Programa Nacional de Apoio às Feiras de Ciências da Educação Básica Fenaceb. Brasília: Ministério da Educação, 2006. p. 11-40.

MANCUSO, R. 2000. Feiras de ciências: produção estudantil, avaliação, consequências. Contexto Educativo Revista Digital de Educación y Nuevas Tecnologías 6(1): 1-5.

Revista Educação Pública, v. 21, nº 9, 16 de março de 2021. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/21/9/a-importancia-das-feiras-de-ciencias-naeducacao-e-alfabetizacao-cientifica-um-relato-de-experiencia-com-alunos-da-educacao-basica>

SILVA, N. O.; ALMEIDA, C. G.; LIMA, D. R. S. Feira de ciências: uma estratégia para promover a interdisciplinaridade. Destaques Acadêmicos, v. 10, nº 3, p. 15-26, 2018.